

СОЦІАЛЬНА АНГАЖОВАНІСТЬ ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ПРИНЦИП У МОДІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Юхимчук Анастасія ¹ [0000-0001-9345-6039], Пашкевич Калина ² [0000-0001-6760-3728],
Черевко Андрій ³

¹ аспірантка факультету дизайну, асистентка кафедри мистецтва та дизайну костюма, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
yukhymchuk.ao@knutd.edu.ua

² докторка технічних наук, професорка, деканка факультету дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
pashkevich.kl@knutd.edu.ua

³ здобувач, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Анотація. У статті досліджено феномен соціально ангажованої моди ХХІ століття, яка формує нові стандарти краси та розширює межі дизайну. Проаналізовано приклади колекцій відомих дизайнерів, які трансформують соціальні, екологічні та культурні проблеми у художні образи. Висвітлено роль показів мод як інструменту самовираження, соціальної критики та етичної взаємодії дизайнера й аудиторії.

Ключові слова: соціальна ангажованість, дизайн одягу, колекція, бренд, сучасна мода, естетика.

Вступ. Мода ХХІ століття перестала бути лише про форму, кольори чи силует. Сьогодні вона стала справжньою мовою соціального висловлювання. Сучасні дизайнери поєднують естетичну цінність одягу з ідеями соціальної відповідальності, інклюзивності та сталого розвитку, використовуючи подіуми як платформу для трансляції соціально ангажованих повідомлень.

Огляд літератури. У статті Квасниці (2013) мода розглядається як складова політичного процесу. Автор аналізує взаємодію моди та політики, показуючи, що політичні події впливають на формування модних тенденцій, а сам одяг може слугувати засобом політичного висловлювання. Покази колекцій у цьому контексті виступають ефективним інструментом соціального та політичного впливу.

Інший аспект проблеми розглянуто у контексті екологічного дизайну одягу (Гахова, 2022). Дослідниця аналізує концептуальні підходи до формування еко-естетики, вплив соціокультурних чинників на розвиток екологічного

напряму в моді, а також сучасні практики створення одягу зі сталих матеріалів і впровадження принципів уповільненої моди.

Поряд із політичними та екологічними аспектами, дослідники приділяють увагу й соціокультурним трансформаціям. Копилова (2017) аналізує, як мода відображає трансформацію гендерних ідентичностей, популяризує андрогінність і стиль унісекс, підкреслюючи її роль як інструменту саморепрезентації. Yukhymchuk і Pashkevych (2024) досліджують як покази мод транслують соціальні і культурні теми, зокрема тему військових конфліктів.

Таким чином, у межах проаналізованих джерел поза увагою залишається естетичний аспект соціальної ангажованості – тобто, як саме дизайнери виражають соціальні ідеї в моді XXI століття. Недостатньо досліджено роль показів мод як засобу поширення соціально ангажованих ідей, а також взаємодію дизайнера й аудиторії як співтворців соціального змісту та естетичних цінностей сучасної моди.

Основний текст. Слово «ангажованість» запозичене з французького *engagement* і означає «залучення», свідому участь у суспільному або культурному процесі (Великий тлумачний словник сучасної мови, n.d.). У мистецтві ангажованість вказує на активну позицію автора у суспільних процесах через творчість. Тоді як у сучасній сфері моди соціальна ангажованість проявляється в поєднанні естетичної цінності з етичними ідеями, що дозволяє одягу виступати як засіб соціальної комунікації.

У XXI столітті традиційна концепція краси «заради краси» поступово змінилася на принцип «краси з метою» (Червінська, 2023). Дизайнери почали перетворювати соціальні проблеми на естетичні образи. Першопрохідцем у цьому можна вважати дизайнера Alexander McQueen, який у колекції «Dante» AW 1996 (рис. 1, а) почав використовувати драматичну сценографію та провокативні образи моделей для критичного переосмислення традиційних уявлень про мораль, релігію та загробне життя, поєднуючи їх із реаліями насильства, конфліктів і соціального занепаду, організувавши показ у секуляризованій церкві Лондона. Ця колекція закріпила за дизайнером репутацію «скандальний геній» моди та стала ключовим моментом у розвитку подіумних показів як інструменту культурного та політичного коментаря (Squint Magazine, 2025).

Подібні підходи до моди продовжилися і в пізніших роботах дизайнера. Зокрема, колекція Alexander McQueen FW 2009 (рис. 1, б), відома як «The Horn of Plenty», демонструє трансформацію сміття та утилізованих матеріалів у конструкції одягу, поєднуючи крій із соціально-політичними коментарями. Показ характеризувався театралізованими образами моделей, гротескним макіяжем і драматичною сценографією, що підкреслювала критичне осмислення споживацької культури та пострецесійних соціальних явищ. Колекція привернула увагу дослідників і критиків як приклад моди, здатної перетворювати утилітарні об'єкти на носії естетичного та культурного сенсу,

акцентуючи увагу на проблемі надспоживання (Alexander McQueen, n.d.).

У подібному ключі колекція Bethany Williams AW16 «Breadline» (рис. 1, в) привертає увагу до пошуку рішень проблеми прихованого голоду у Великій Британії та демонструє стійкі моделі виробництва на основі циркулярної економіки. Вона створена з відходів домогосподарств, переробленого картону та органічних матеріалів, оброблених традиційними ремісничими методами (ткацтво, вишивка, в'язання), інтегруючи соціальну відповідальність і екологічність (Not Just A Label, n.d.).

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 1. Соціальна ангажованість в колекціях XXI ст.: а) Alexander McQueen, AW 1996 «Dante»; б) Alexander McQueen, FW 2009 «The Horn of Plenty»; в) Bethany Williams, AW16 «Breadline»; г) Kevin Germanier, FW 2025 Couture «Les Joueuses»; д) Tolu Coker, AW 2021 «SORO SOKE: Diaspora '68»; е) Matières Fécales, SS 2026 «Hannah»

Наступним прикладом соціально ангажованої моди є колекція Kevin Germanier FW 2025 Couture «Les Joueuses» (рис. 1, г), у якій концепція haute couture поєднується з екологічною відповідальністю, інклюзивністю та глобальною культурною взаємодією. Використання виробничих відходів для кульок, перероблених матеріалів з Євробачення і пір'я, здатного повторно інтегруватися у майбутні колекції, втілює принципи циркулярної економіки та критикує модель надспоживання. Фінальний мінімалістичний образ із переробленого японського паперу підкреслює можливість створення високої моди без надмірного декорування, а залучення майстрів із В'єтнаму, Філіппін та Індії акцентує увагу на міжкультурній співпраці й етичному вимірі сучасного модного виробництва (Dang, 2025).

У цьому контексті увагу привертає творчість Tolu Coker, яка розвиває концепцію соціально ангажованої моди через дослідження діаспоральної ідентичності, соціально-політичних подій, а також принципів сталого розвитку. Дизайнерка презентувала унісекс-колекцію AW 2021 «SORO SOKE: Diaspora '68» (рис. 1, д) концепція якої сформована під впливом протестів 2020 року (#EndSARS) та подій біля воріт платної дороги Леккі в Нігерії. Колекція репрезентує моду як інструмент соціальних змін, поєднуючи політичний контекст із візуальним архівуванням досвіду нігерійської діаспори. Сценографія показу відтворювала інтер'єр вітальні британсько-нігерійської родини кінця 1960–70-х років, спираючись на музику, моду, кіно та культурні коди того періоду (Hunter Sistersets, nd).

Колекція SS 2026 «Hannah» бренду Matières Fécales (рис. 1, е) є дослідженням соціальної та естетичної концепції самовираження через провокативний і авангардний дизайн. Колекція поєднує елементи haute couture образів, панк-естетику та сюрреалістичні декоративні прийоми, створюючи широкий спектр силуетів і текстур, які руйнують традиційні уявлення про красу та гендерні стандарти. Центральною темою показу є взаємодія між індивідуальністю, соціальною ідентичністю та художньою провокацією: використання моделей різного віку, раси та форм тіла демонструє інклюзивність та прагнення до рівності, а екстремальний макіяж і театралізовані образи слугують засобом вираження ідеї свободи, сміливості та автентичності. Колекція також інтегрує концепцію циклічності життя і смерті, натхненну символікою троянди, що підкреслює поєднання естетичного та філософського нарративу в рамках модного перформансу (Bateman, 2025).

Висновки. Таким чином, проведений аналіз демонструє, що сучасна соціально ангажована мода ХХІ століття поєднує естетичну цінність із соціальною, політичною та культурною тематикою, трансформуючи подіумні покази у платформу для комунікації та культурного коментаря. Дизайнери перетворюють соціальні проблеми, екологічні виклики та питання гендерної рівності на художні образи, використовуючи драматичну сценографію, авангардні силуети та інклюзивність моделей. При цьому особлива роль

відводиться взаємодії дизайнера й аудиторії як співтворців сенсу, що підкреслює колекції як інструмент соціальних змін і етичного самовираження. Отже, сучасна мода постає не лише як засіб естетичного задоволення, а як складний соціально-культурний феномен, здатний впливати на суспільні уявлення про красу, ідентичність та соціальну відповідальність.

Літературні джерела

1. Квасниця, Р. (2013). Заангажованість моди політикою та роль політики в моді. Вісник Львівської національної академії мистецтв, (50), 88-95. DOI: 10.37131/2524-0943-2023-50-1-10
2. Гахова, А. Ю. (2022). Дизайн екологічного одягу: генеза, концепції, новації. [Кандидатська дисертація, Харківська державна академія дизайну і мистецтв]. Академічні тексти України. URL : <https://uacademic.info/ua/document/0822U100442>
3. Yukhymchuk, A., & Pashkevych, K. (2024). Inclusivity and diversity as social contexts in the work of fashion designers. *Theory and Practice of Design*, (33), 277–285. DOI: 10.32782/2415-8151.2024.33.29
4. Копилова, Н. О. (2017). Гендерна ідентичність у соціокультурному контексті сучасності: трансформація сприйняття «чоловічого» та «жіночого» в культурі. *Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences*, V (20), 35-40.
5. Великий тлумачний словник сучасної мови. (nd). Ангажованість. URL : <https://slovnkyk.me/dict/vts/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C>
6. Червінська, Н. (2023). Переосмислення краси в сучасному світі: як бренди можуть втілювати нове бачення. *Блог Deposit Photos*. URL : <https://blog.depositphotos.com/ua/pereosmislennya-krasi.html>
7. Squint magazine. (2025). The “Dante” collection by Alexander McQueen. URL : <https://www.squintmagazine.com/post/the-dante-collection-by-alexander-mcqueen>
8. Alexander McQueen. (nd). The Horn of Plenty. URL : <https://lee-alexander-mcqueen.tilda.ws/the-horn-of-plenty>
9. Not Just A Label. (nd). Bethany Williams Designer Brand & Products. URL : <https://industry.notjustalabel.com/bethany-williams>
10. Dang, K. (2025). Kevin Germanier Fall-Winter 2025 Couture: “Les Joueuses” Blends Joy, Rebellion, and Responsibility. *The Messy Muse*. URL : <https://themessymuse.com/kevin-germanier-fall-winter-2025-couture-les-joueuses-blends-joy-rebellion-and-responsibility/>
11. Hunter Sistersets. SORO SOKE. (nd). URL : <https://huntersistersets.com/work/tolu-coker-i-soro-soke>
12. Bateman, K. (2025). Matières Fécales is Breaking the Rules of Paris Fashion Week. *10 Magazine USA*. URL : <https://usa.10magazine.com/matieres-fecales-ready-to-wear-ss26/>